

Коваленко Н.В.,
ВНКЗ «Білгород–Дністровське педагогічне училище» Одеської області

ХУДОЖНЬО–ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу як ніколи актуальні дидактичні заповіді В.Сухомлинського. У книзі «Сто порад учителю» він писав: «Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці». Завдання щодо виховання людей із високим творчим потенціалом постає не лише як актуальна проблема сучасної педагогічної науки та практики, але і як соціальна необхідність. Найефективнішим засобом досягнення мети є інноваційні технології навчання. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяє розвитку творчої особистості.

Сьогодні багато уваги приділяється використанню інформаційно – комунікативних технологій. І це зрозуміло, тому що наш час – час інформаційний. Саме тому використання ІКТ в навчальному процесі є актуальною проблемою сучасної освіти. Комп'ютер – це джерело інформації, наочний посібник, індивідуальний інформаційний простір, тренажер, засіб діагностики і контролю [1].

Підготовка до сучасного уроку методики організації образотворчої діяльності дітей в педагогічному училищі – творчий процес. Допомагають в цьому комп'ютерні інформаційні технології, які дають можливість підготувати презентацію, як викладачу так й студенту, переглянути заняття в ДНЗ, прослухати аудіо записи, відвідати виставку в музеї або прийняти участь у майстер класі. Завдяки використанню презентацій у студентів підвищується інтерес до вивчення предмету, збільшується концентрація уваги, починають працювати різні види пам'яті, зростає мотивація до навчання. За даними ЮНЕСКО, коли людина слухає, вона запам'ятовує 20% мовної інформації, коли дивиться – 30% видимої інформації, коли бачить і слухає – більше 50% усієї інформації [3].

Комп'ютер активізує розумову діяльність студентів формує знання, стимулює пошук, творчість, розвиває обдарованість. У давні часи великого значення надавали розвитку здібностей дітей, селекції еліти. Платон вважав, що юні обдаровані треба навчати окремо, а Конфуцій пропонував інтенсивно розвивати саме таких дітей, бо в них вбачав гарантію майбутньої нації [2].

Кожен навчальний засіб має відповідати всім дидактичним вимогам, що й традиційні посібники, а саме науковості, систематичності, послідовності, доступності, зв'язку із практикою, наочності. Проте під час створення презентації уроку з малювання, потрібно дотримуватись розподілу навчального матеріалу на слайдах: він повинен подаватися порціями, зручними для сприйняття. Нелогічно на одному слайді розміщувати багато інформації, тому що увага розсіюється, менше інформації запам'ятовують. Можна запропонувати розглянути картини з образотворчого мистецтва, а під час ознайомлення з творчістю народних майстрів М.Приймаченко, К.Білокур, зробити презентацію про автобіографічні дані, творчий шлях, картини та особливості петриківського розпису. Засвоєння матеріалу студентами підвищується на 25%, значно зростає естетика уроку.

Практика показує, що завдяки використанню ІКТ, вчитель економить до 30% навчального часу, ніж при роботі на дошці. Він не турбується про те, чи тримаються репродукції картин, схеми, таблиці, чи все написано, витрачати час на це. А економія часу дає йому збільшити щільність уроку, збагатити новим змістом. Педагог – лише помічник, який проявляє і розвиває потенціал студентів, його завдання – надихнути їх.

Не для кого не секрет, що діти XXI століття живуть і розвиваються в глобальному інформаційному полі. Велику увагу приділяємо педагогічній практиці в ДНЗ, всі теоретичні знання, які засвоїли студенти на лекціях, можна апробувати під час проведення занять з зображувальної діяльності. Щоб зацікавити сучасну дитину мало традиційних методів та прийомів навчання, потрібно використовувати комп'ютерні технології: подивитись мультфільм, провести дидактичну гру, прослухати пісню, музичний твір, провести фізхвилинку, розглянути картину, записати відео звернення до дітей, зацікавити. У них з'являється бажання та мотивація створювати власними руками малюнок, аплікацію, зліпити іграшку з глини, побудувати будинок з будівельного матеріалу. Використання на заняттях комп'ютера, мультимедіа та інших технічних засобів з метою виховання і розвитку творчих здібностей дитини, формування її особистості, збагачення інтелектуальної сфери дошкільника дозволяють розширити можливості студента – практиканта. Діти із задоволенням працюють на таких заняттях, активно включаються у виконання завдань, так як технічні

засоби дозволяють включати в процес виховання і звук, і дію, і мультиплікацію, що підвищує інтерес і увагу дітей.

Застосування ІКТ у дошкільному навчальному закладі є збагачувальним і перетворювальним фактором, який є одним із шляхів оновлення змісту освіти згідно сучасним вимогам.

Отже, інформатизація освіти – це великий простір для прояву творчості педагогів, яка спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи взаємодії з дітьми; є необхідним інструментом для сучасного уроку зображувальної діяльності, а також невід’ємною складовою при формуванні естетичних цінностей, важливим кроком у вихованні всебічно гармонійної особистості двадцять першого століття.

ЛІТЕРАТУРА

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. Київ: Освіта, 1999. 68с.
2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : посібник . 2–ге вид., допов. Київ : Академвидав, 2012. 352 с.
3. Інновації в дошкільлі: програми, технології, проекти, ідеї, досвід : посібник на допомогу дошкільним працівникам /авт.–упоряд.: Л. Калуська, М. Отрощенко.Тернопіль: Мандрівець, 2010. 378 с.